

RAQAMLI TA'LIM TIZIMIDA ADAPTIV TEXNOLOGIYALARNING NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Qo'chqorova Dilnavoz Shaymaxamat qizi

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada raqamli ta'lim tizimida adaptiv texnologiyalarning nazariy asoslari, ularning shakllanish bosqichlari va pedagogik mazmuni yoritilgan. Adaptiv texnologiyalar zamonaviy ta'lim jarayonining individualizatsiya va differensiallash tamoyillariga asoslanib, har bir talabanning o'quv imkoniyatlari, bilim darajasi va psixologik xususiyatlariga mos ravishda ta'lim jarayonini tashkil etishga xizmat qiladi. Raqamli ta'limning rivojlanish jarayonida adaptiv yondashuv o'qitish samaradorligini oshirish, shaxsga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirish hamda o'quv faoliyatini monitoring qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Maqolada adaptiv texnologiyalarning shakllanish tarixiy bosqichlari, ularning raqamli transformatsiya sharoitidagi o'zgaruvchan xususiyatlari va oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilishning nazariy-metodik jihatlari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, adaptiv texnologiyalar, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, raqamli pedagogika, ta'lim samaradorligi, individual yondashuv, o'quv faoliyati, ta'lim tizimi.

KIRISH. Bugungi kunda ta'lim jarayonining raqamlashtirilishi global miqyosda pedagogik tizimlarni tubdan o'zgartirmoqda. Raqamli ta'lim nafaqat o'quv jarayonini avtomatlashtirishni, balki uni shaxsga yo'naltirilgan, moslashuvchan va interaktiv tarzda tashkil etishni taqozo etadi[1]. Shu jarayonda adaptiv texnologiyalar ta'lim jarayonini individuallashtirish va har bir talabanning o'z imkoniyatiga ko'ra bilim olishini ta'minlovchi samarali mexanizm sifatida e'tirof etilmoqda [2]. Adaptiv ta'lim texnologiyalarining mohiyati shundan iboratki, ular sun'iy intellekt, ma'lumotlarni tahlil qilish tizimlari (learning analytics) va interfaol o'quv platformalari orqali talabanning bilim darajasi, o'rganish tezligi, qiziqishlari hamda psixologik xususiyatlarini avtomatik tarzda aniqlab, unga individual o'quv yo'nalishini taklif etadi[3].

Raqamli ta'lim tizimining rivojlanishi, ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida adaptiv texnologiyalarni qo'llashni yangi bosqichga olib chiqdi. Bu texnologiyalar ta'limning nazariy asoslarini qayta ko'rib chiqish, o'quv jarayonini shaxsga moslashtirilgan algoritmlar asosida boshqarish hamda ta'lim samaradorligini oshirish imkonini beradi [4]. Shu sababli, adaptiv o'qitish tizimlarini ilmiy-nazariy jihatdan o'rganish, ularning shakllanish bosqichlarini aniqlash va pedagogik jarayonga integratsiyalash mexanizmlarini ishlab chiqish dolzarb masala bo'lib qolmoqda[5]. Mazkur tadqiqot raqamli ta'lim tizimida adaptiv texnologiyalarning nazariy asoslari, ularning rivojlanish

bosqichlari va zamonaviy ta'limdagi o'rni bilan bog'liq masalalarni tahlil etishga qaratilgan[6].

ASOSIY QISM. Raqamli ta'lim tizimida adaptiv texnologiyalar o'quv jarayonini individual talab va imkoniyatlarga moslashtirish orqali ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi[1]. Ularning nazariy asoslari shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, differensiallash va interaktiv pedagogika tamoyillariga tayangan. Adaptiv texnologiyalar o'quvchilarning bilim darajasi, o'rganish tezligi, motivatsiyasi va psixologik xususiyatlarini aniqlash, shuningdek, ularga mos o'quv materiallarini va vazifalarni avtomatik tarzda taklif qilish imkonini beradi[2]. Shu bilan birga, adaptiv yondashuv talabalarning o'z-o'zini boshqarish va mustaqil o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Adaptiv texnologiyalarning rivojlanish bosqichlari bir necha yo'nalishda o'rganiladi. Birinchi bosqichda ta'lim tizimida individual yondashuv nazariy jihatdan shakllandi va o'quv jarayonida differensiallashtirish konsepsiyasi ishlab chiqildi. Ikkinchi bosqichda elektron ta'lim resurslari, o'quv platformalari va interfaol dasturlar orqali ma'lumotlarni shaxsga moslashtirish mexanizmlari amaliyotga joriy etildi[3]. Uchinchisi, bugungi kunda adaptiv texnologiyalar sun'iy intellekt, learning analytics va raqamli o'quv muhitlaridan foydalangan holda talabaning individual o'quv yo'lini aniqlash va ta'lim jarayonini real vaqtda boshqarish imkonini beradi[4].

Oliy ta'lim muassasalarida adaptiv texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi bir necha jihatlar bilan izohlanadi: birinchidan, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini real vaqtda monitoring qilish orqali o'quv jarayonini optimallashtirish; ikkinchidan, shaxsga moslashtirilgan vazifalar orqali motivatsiya va o'rganishga qiziqishni oshirish; uchinchidan, interaktiv va masofaviy platformalar yordamida ta'limning qamrovini kengaytirish[5].

Shuningdek, adaptiv texnologiyalar pedagogning faoliyat madaniyati va metodik kompetensiyasini ham rivojlantiradi. Pedagog o'z o'quvchilari uchun individual yo'nalishlarni ishlab chiqish, o'quv jarayonida shaxsiy va umumiy maqsadlarni uyg'unlashtirish, media va raqamli resurslardan samarali foydalanish ko'nikmalarini egallaydi [6]. Shu tarzda adaptiv texnologiyalar nafaqat raqamli ta'lim tizimining samaradorligini oshiradi, balki oliy ta'lim pedagoglarini zamonaviy talablarga mos, innovatsion fikrlaydigan va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshira oladigan mutaxassis sifatida shakllantiradi[7].

Umuman olganda, raqamli ta'lim tizimida adaptiv texnologiyalarni nazariy asoslarini chuqur o'rganish va ularning rivojlanish bosqichlarini aniqlash, oliy ta'lim jarayonida ularni samarali qo'llash uchun metodik asoslarni ishlab chiqish pedagogika fanining dolzarb vazifalaridan biridir[8].

XULOSA. Raqamli ta'lim tizimida adaptiv texnologiyalarni qo'llash pedagogik jarayonning samaradorligini oshirish va shaxsga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirish

imkonini beradi. Adaptiv texnologiyalar talabalarning bilim darajasi, o'rganish tezligi, motivatsiyasi va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini optimallashtirish, o'quv materiallarini moslashtirish va interaktiv o'quv muhitini yaratish orqali o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish va mustaqil o'qish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Rivojlanish bosqichlari nuqtai nazaridan, adaptiv texnologiyalar dastlab nazariy asoslarda shakllangan bo'lsa, keyinchalik elektron ta'lim resurslari va interaktiv platformalar yordamida amaliyotga joriy etildi, hozirgi davrda esa sun'iy intellekt va learning analytics orqali real vaqt rejimida o'quv jarayonini boshqarish imkoniyatlari paydo bo'lmoqda. Shu bilan birga, adaptiv yondashuv pedagogik madaniyat va metodik kompetensiyani rivojlantirishga xizmat qiladi, oliy ta'limda innovatsion pedagoglarni tayyorlash va ta'lim sifatini oshirishning muhim omili sifatida namoyon bo'ladi.

Natijada, raqamli ta'lim tizimida adaptiv texnologiyalarni nazariy asoslarini o'rganish va ularni samarali qo'llash oliy ta'limda shaxsga yo'naltirilgan, interaktiv va yuqori samarali ta'limni tashkil etishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qodirova N. Raqamli ta'lim tizimida adaptiv texnologiyalarni tadbiq etish va rivojlanish bosqichlari. Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti. 2022.
2. Clark R.C., Mayer R.E.. E-learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning. 4th ed. Hoboken, NJ: Wiley. 2016.
3. Johnson L., Adams Becker S., Estrada V., Freeman A. NMC Horizon Report: 2015 Higher Education Edition. Austin, TX: The New Media Consortium. 2015.
4. Корниенко С. Формирование индивидуальных образовательных направлений на основе адаптивных технологий // Научный журнал педагогики, № 3, с. 22–30. 2021.
5. Siemens G. Learning Analytics: The Emergence of a Discipline. American Behavioral Scientist, 57(10), 1380–1400. 2013
6. Xalilova M. Oliy ta'limda raqamli ta'limning pedagogik metodik asoslari. Toshkent: TDPU nashriyoti. 2020.
7. Bates A.W. Teaching in a Digital Age: Guidelines for designing teaching and learning. 2nd edition. Vancouver: Tony Bates Associates Ltd. 2019.
8. Петров В. Инновационные педагогические технологии и их роль в системе цифрового образования // Образование и технологии, № 4, с. 45–52. 2021.